

**MONUMENTELE ISTORICE DIN BUZĂU ȘI INTEGRAREA LOR
ÎN TURISMUL DE MASĂ LA ÎNCEPUTUL ANILOR 1970**
*Historical monuments in Buzău and their integration into mass tourism
in the early 1970s*

CZU:

DOI:

Viorel GHEORGHE

Dr. doctor în inginerie aerospațială, CIOR, CRIFST-DIT

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0418-2991>E-mail: viorelgheorghe68@gmail.com

Summary. The development of tourism, which was beginning to take shape as a real industry, was also taken into account for the peri-urban area of Buzău. The constant growth of the city's population, in parallel with the increase in the standard of living, allowed the development of tourism at the local level. The most important tourist attraction of the area was the spa resort of Sărata Monteoru, where there were concentrated chlorine-sodium waters, containing chlorine and iodine, sulphurous waters and simple alkaline waters, which were used for various internal and external treatments. Pietroasele had tourist potential, due to the „Dealul Mare” vineyard and the historical monuments found in this area. Magura became important due to the organization of the outdoor sculpture camp. Although it was only at the second edition, this camp was already famous throughout the country. Among the historical monuments that had tourist potential were the old settlements, from the Bronze Age, the Iron Age and the Dacian period, discovered in the area of the communes of Vernești, Vadu-Pașii, Smeeni, Țintești and Pietroasele, the necropolises of the II-III centuries, from the communes of Gherăseni and Costești, the fortresses of Vernești and Costești and the Roman castrum in the commune of Pietroasele. In 1971, there were 41 historical monuments in the peri-urban area of Buzău. Among these are the monasteries of Berca, Rătești, Nifon (which became a sanatorium), Ciolanu, Bradu, Barbu, the Cetățuia hermitage, the Roman castrum of Pietroasele, a series of necropolises and settlements dating from the Bronze Age to the tenth century, the Dacian fortress of Nișcov, the ruins of the fortress built by Mrs. Neaga and numerous churches, important for architecture or interior painting. Some of these monuments needed restoration, because they were in a deplorable state.

Key words: Historical monuments, tourism, Restore, systematization, strategy

Turismul în zona județului Buzău a început să se dezvolte, timid, după Războiul de Independență. Apariția stațiunii balneo-climaterice Sărata Monteoru, datorită viziunii industriașului și omului politic Grigore Constantinescu-Monteoru a reprezentat un moment de mare importanță pentru turismul buzoian. Stațiunea era modernă, cu hotel modern, cu cazinou, parc și bineînțelese stabilimente balneare. Din păcate, a fost singura inițiativă publică sau privată, de mare amploare, care încercat să aducă turiști din toată țara pe meleaguri buzoiene.

După cel de al doilea război mondial, turismul organizat pe meleaguri buzoiene a fost foarte redus. Ghidurile de turism din anii 1960 nu acordau prea mult spațiu obiectivelor turistice buzoiene, dovadă că nu exista un prea mare interes pentru promovarea acestora din partea autorităților. În 1961 a apărut a apărut o mică monografie intitulată „Pe scurt despre

România”. În capitolul dedicat turismului, nu există nicio referire la Buzău sau Valea Buzăului. Niciun monument din zona Carpaților de Curbură nu este amintit în această broșură.¹

Au trebuit să treacă câțiva ani pentru ca, în cărțile de turism să apară informații despre monumentele istorice sau zonele turistice buzoiene. Un exemplu este broșura „1000 de kilometri în jurul arcului carpatic” apărută în 1966. În aproximativ două pagini au fost menționate câte obiective istorice și turistice importante. După autorii acestei broșuri, cel mai important obiectiv istoric al orașului Buzău era „biserica episcopală, care datează de la mijlocul secolului al XVII-lea și al cărei ctitor a fost domnitorul Matei Basarab (1632–1654)”.² Erau amintite localitatea Pietroasa, unde a fost descoperit tezaurul „Cloșca cu puii de aur”, vulcanii noroioși de la Berca, mina de petrol de la Sărata-Monteoru și menționate câteva informații generale despre Valea Buzăului „care oferă turistului atâtea frumuseți ale naturii și atâtea legende încât cu greu se desparte apoi de aceste locuri.”³

Mai multe informații despre Buzău și obiectivele sale istorice găsim într-o altă carte de turism „Cu trenul în vacanță. Circuite feroviare românești”, apărută tot în 1966. „Din gară, cinci străzi drepte se deschid în fața călătorilor care poposesc aici. Dintre ele, bulevardul umbrit de șiruri de castani este artera de pătrundere în oraș; el trece pe lângă fostul lice Hașdeu, clădire cu o arhitectură clasică.” Erau menționate ca obiective importante „Biserica Banu, clădită în 1772, cu acoperiș de țigle smălțuite, policrome, în stilul mănăstirilor din nordul Moldovei”, apoi vechiul Palat Comunal „o construcție în stilul palatelor italiene cu șiruri de loggii și un turn înalt la unul din colțurile clădirii”, clădirea Episcopiei, care era monument de arhitectură dar și cele două monumente funerare din cimitirul Dumbrava, datorate lui Brâncuși (copie) și lui Storck.⁴

În 1967 a apărut un Ghid turistic al României, care oferea câteva date despre orașul Buzău. Cele mai importante monumente erau considerate Biserica Episcopiei și Palatul Comunal „în care predomină elemente decorative ale arhitecturii românești”.⁵

Cele mai multe informații despre obiectivele turistice și istorice buzoiene le găsim în lucrarea „Drumuri turistice la sud-estul Carpaților”. Prezența, printre autori, a istoricului Nicolae Simache, considerat și părintele muzeografiei moderne prahovene și buzoiene a fost benefică. În această lucrare există informații interesante despre istoria localităților dintre Ploiești și Buzău, printre care Mizil, Pietroasele și Sărata-Monteoru, despre tezaurul „Cloșca cu puii de aur” și despre cultura Monteoru. A fost prezentată, pe scurt, istoria orașului Buzău, dar și a târgului Drăgaica. Ca monumente istorice au fost menționate Biserica Banu, Palatul Comunal „o construcție din secolul al XIX-lea ridicată în stil românesc cu multe elemente decorative”. Se precizează că „la prima vedere seamănă cu palatele medievale venețiene (logiile și turnul)”.⁶ După cum se vede, naționalismul comunist începea să se manifeste în zona vechii arhitecturi. Peste ani, Palatul Comunal a fost considerat de influență bizantină, dar mai ales a fost subliniat faptul că are multe în comun cu arhitectura

¹ *Pe scurt despre România*, București: Meridiane, 1961, pp. 75-104.

² Ion Pleavă-Preda, Gogu Petrescu, *1000 de km în jurul arcului carpatic*, București: Meridiane, 1966, p. 24.

³ *Ibidem*, p. 25.

⁴ Dem. Popescu, *Cu trenul în vacanță. Circuite feroviare românești*, București: Meridiane, 1966, pp. 21-22.

⁵ Șerban Cioculescu, Ion Marin Sadoveanu, Sebastian Bonifaciu, Mircea Grigorescu, Ioana Vasiliu, Marin Mihalache, *România. Ghid turistic*, București: Meridiane, 1967, p. 320.

⁶ Mircea Dumitrescu, Dem. Popescu, Marian Sandu, N. Simache, *Drumuri turistice la sud-estul Carpaților*, București: Meridiane, 1968, pp. 101-107.

populară de pe Valea Buzăului. În continuare, într-un capitol separat a fost prezentată Valea Buzăului și principalele sale atracții, precum Vulcanii Noroioși, mănstirea Barbu, schitul Nifon, schitul Cetățuia, mănăstirea Ciolanu, dar și micuța stațiune Băile Siriu, formată din două cabane, un restaurant și un stabiliment de băi calde, care astăzi nu mai există din cauza construirii barajului de la Siriu.⁷

În cele din urmă, schița de sistematizare a mnicipiului Buzău din 1972 a analizat posibilitățile de dezvoltare a turismului pe meleaguri buzoiene. Acum au fost puse reperate fundamentale ale acestei industrii, care au rămas valabile și astăzi.

Dezvoltarea turismului, care începea să se contureze ca o veritabilă industrie, a fost luat în calcul și pentru zona periurbană a municipiului Buzău. Creșterea constantă a populației orașului, în paralel cu creșterea nivelului de trai, permitea dezvoltarea turismului la nivel local. Cel mai important obiectiv turistic al zonei era stațiunea balneo-climaterică de la Sărata Monteoru, unde se găseau ape cloruro-sodice concentrate, cu conținut de clor și iod, ape sulfuroase și ape alcaline simple, care erau folosite pentru diferite tratamente interne și externe.⁸ Aceste izvoare erau în număr de 14. Clima era una agreabilă, ferită de vânturi, mai ales vara. O altă zonă de mare interes turistic era la Pâcelele Mari, unde se găseau vulcanii noroioși care au apărut datorită activității gazelor petroliere din adâncuri. Pietroasele aveau potențial turistic, datorită podgoriei „Dealul Mare” și a monumentelor istorice ce se găseau în această zonă. Măgura, devenea importantă datorită organizării taberei de sculptură în aer liber. Deși era abia la a doua ediție, această tabără era deja renumită în toată țara.⁹

Printre monumentele istorice ce aveau potențial turistic erau așezările vechi, din epoca bronzului, fierului și din perioada dacică, descoperite pe raza comunelor Vernești, Vadu-Pășii, Smeeni, Țintești și Pietroasele, necropolele de secol II–III, din comunele Gherăseni și Costești, cetățile de la Vernești și Costești și castrul roman din comuna Pietroasele.¹⁰ Foarte importante erau monumentele istorice și de arhitectură, unde intrau mănăstirile, bisericile, schiturile, cetățile și curțile domnești. Cele mai cunoscute erau mănăstirile de la Ciolanu, Bradu, Barbu și Berca, bisericile de la Căndești, Mălești-Săpoca și Stâlpu, schitul Cetățuia, conacul Căndeștilor și zidurile doamnei Neaga, de pe dealul Cucuiata, Tisău.¹¹

În ciuda faptului că în zona periurbană se găseau destule obiective turistice, infrastructura specifică era foarte slab dezvoltată. Nu existau amenajări hoteliere decât în municipiul Buzău sau la gazde particulare, astfel că aceste obiective erau foarte puțin vizitate. Pasionații de vânătoare erau nevoiți să se cazeze la cantoanele silvice, iar pentru cei care foloseau mașina personală singura facilitare cu rol turistic era doar „Popasul Merei” de pe DN 1B. Turismul balnear nu era într-o situație mai strălucită. La Sărata-Monteoru se găsea doar o unitate impovizată care asigura cazarea a 300 de persoane și tratamentul acestora. Tot la Monteoru se găsea și un Preventoriu pentru copiii bolnavi de TBC cu 90 de locuri și spațiu pentru școală. Clădirea era confortabilă, dar insuficientă. La Nifon-Măgura se găsea un sanatoriu pentru recuperarea celor afectați de nevroze, cu 150 de locuri.¹² Pe lângă con-

struirea unor noi spații de cazare era nevoie de amenajarea drumurilor de acces către toate obiectivele turistice.¹³

Dezvoltarea funcțiilor turistice de odihnă și tratament, în cazul unor localități din zona periurbană a reprezentat o provocare, în condițiile în care nu exista o tradiție puternică în acest domeniu. Era necesar pentru locuitorii municipiului Buzău să dispună, în proximitatea orașului de facilități de turism, recreație, odihnă și cură de tratament, în condițiile în care regimul comunist prevedea reducerea săptămânii de lucru. Se considera că această măsură v-a permite oamenilor să dispună de mai mult timp liber, care să fie alocat preocupărilor artistice, culturale, sportive și turistice.¹⁴ Printre altele se dorea asigurarea unor amenajări cât mai diferențiate, cu elemente atractive, cu prețuri atractive care să permită un turism de masă, cu condiții de confort cât mai bune. Trebuiau identificate acele localități care se găseau în zonele de interferență ale 2 sau mai multe zone turistice, pentru a le dezvolta în mod deosebit. Foarte importante erau realizarea majorității obiectivelor turistice permanente, încă din perioada 1975–1980 și a legăturilor rutiere între zonele turistice, pentru a facilita accesul în flux continuu. Exista posibilitatea de a introduce aceste obiective turistice din zona periurbană a municipiului Buzău în circuitul turistic internațional și de aceea anumite hoteluri trebuiau să dispună de un grad ridicat de confort, precum și de un acces rutier facil.¹⁵

Zona subcarpatică buzoiană era considerată foarte valoroasă din punct de vedere climatic urmând să se dezvolte turismul balnear. În zona de câmpie trebuiau dezvoltate unitățile de cazare și servire aflate pe principalele drumuri ce permiteau accesul către zonele cu potențial turistic.

În urma analizelor desfășurate a rezultat că zona turistică a Mănăstirii Ciolanu avea numeroase avantaje. În primul rând, această zonă delimitată de Valea Buzăului, de Valea Nișcovului și Valea Haleșului cuprindea o mare densitate de obiective turistice valoroase, la distanțe relativ reduse. În al doilea rând, accesul turiștilor se realiza atât pe cale rutieră, prin drumul național 10 Buzău-Brașov și prin drumul național 13 (devenit ulterior drumul județean 100 H), cât și feroviară, pe linia Buzău-Nehoiășu. Al treilea avantaj îl consta în faptul că zona era puternic împădurită.¹⁶ Pentru dezvoltarea acestei zone turistice complexe se impunea modernizarea drumului forestier Măgura-Haleș, realizarea unui complex turistic la cabana de vânătoare Ciolanu, compus din motel, restaurant și strand, două campinguri cu restaurant la Măgura și Căndești, transformarea conacului Căndeștilor, care era deținut de IAS Pietroasele, în unitate de cazare turistică, realizarea a 40-45 de locuri de cazare la mănăstirea Ciolanu, ridicarea unei case de creație cu 30 de locuri de cazare, pentru participanții la tabăra de sculptură de la Măgura, amenajarea unui teatru de vară cu circa 500 de locuri, în partea vestică a mănăstirii Ciolanu, amenajarea unei parcări pentru 25 de automobile și 6 autocare, în fața mănăstirii, efectuarea de lucrări edilitare. Foarte importante erau restaurarea a 13 monumente istorice și de arhitectură și punerea lor în valoare, printre care mănăstirile Bradu și Berca.¹⁷

Sărata-Monteoru urma să devină o stațiune de importanță regională, pentru tratamentul balnear și recuperarea forței de muncă. Erau prevăzute construirea de hoteluri, vile, policlinică, baze de tratament, casă de cultură, teatru, club, școli, grădinițe, unități de alimentație publică, de comerț, unitate îmbuteliere ape minerale, zone verzi. În total, în stațiunea Săra-

¹³ *Ibidem*, f. 61.

¹⁴ *Ibidem*, f. 112.

¹⁵ *Ibidem*, f. 113.

¹⁶ *Ibidem*, f. 114.

¹⁷ *Ibidem*, f. 115.

⁷ *Ibidem*, pp. 110-115.

⁸ Serviciul Județean Buzău al Arhivelor Naționale (S.J.B.Z.A.N.), Fond Consiliul Municipal Buzău. Sistematizare, dosar 30/1972, f.56

⁹ *Ibidem*, f. 57.

¹⁰ *Ibidem*, f. 58.

¹¹ *Ibidem*, f. 59.

¹² *Ibidem*, f. 60.

ta-Monteoru urmau să fie cel puțin 2800 de locuri de cazare. Preventoriul TBC urma să fie mutat într-o zonă montană, iar clădirea acestuia transformată în club sau spațiu de cazare.¹⁸

În zona de câmpie, care nu avea obiective turistice atractive, era mai greu de dezvoltat industria turistică. Totuși, existența unor păduri impresionante în proximitatea municipiului Buzău, permitea amenajarea unor popasuri turistice pentru odihnă și agrement de scurtă durată. Acestea urmau să fie prevăzute cu parcări, alei, puncte de alimentație publică. Un viitor punct de atracție puteau deveni lacurile de acumulare de pe Valea Buzăului. În acest sens, acumularea de la Dâmboca, în aval de Vadu-Pășii era prevăzută cu debarcader, ștrand, cabină pentru pescarii amatori, motel, iar la coada lacului un camping cu 50 de căsuțe.

Zona viticolă și în special Dealul Istrița, avea șanse reale de a deveni o atracție turistică. Extinderea viilor până la drumul național Buzău-Ploiești permitea amenajarea unor popasuri, unde turiștii să poată degusta producția de vinuri din zonă. În zona înaltă a Dealului Istrița se puteau amenaja puncte turistice de unde să fie admirată superba panoramă a Câmpiei Române.¹⁹

Zona subcarpatică buzoiană avea multe argumente care permiteau dezvoltarea turismului, în perioada 1971–1980. Lipsa infrastructurii nu era un impediment major, pentru că, în urma unor investiții atente se puteau realiza obiective moderne, originale care defineau și mai bine această zonă la nivel național.

În 1971, erau în zona periurbană a municipiului Buzău un număr de 41 de monumente istorice. Printre acestea mănăstirile Berca, Rătești, Nifon (devenită sanatoriu), Ciolanu, Bradu, Barbu, schitul Cetățuia, castrul roman de la Pietroasele, o serie de necropole și așezări datate din epoca bronzului și până în secolul al X-lea, cetățuia dacică de la Nișcov, ruinele cetății ridicată de Doamna Neaga și numeroase biserici, importante pentru arhitectură sau pictura interioară.

Unele dintre aceste monumente aveau nevoie de restaurare, pentru că se găseau într-o stare deplorabilă. Fosta mănăstire Berca era în stare de ruină încă din 1874, când în timpul unei furtuni puternice, clopotnița a fost lovită de trăsnet iar toate acoperișurile smulse. În timpul celui de al doilea război mondial, a fost bombardată și adusă în stare de ruină.²⁰ Biserica „Sfinții Voievozi” a fostei mănăstiri Berca era de asemeni într-o stare deplorabilă și se impuneau lucrări de consolidare și reparații capitale. Biserica și fosta mănăstire Berca erau monumente deosebit de valoroase și puteau deveni, după restaurare, foarte atractive din punct de vedere turistic. Mănăstirea Barbu se găsea în schimb într-o stare bună, cu ziduri solide și nu necesita lucrări de restaurare. Într-o stare similară era și mănăstirea Bradu, care avea ziduri groase, de aproximativ un metru lățime și contraforturi puternice, specifice construcțiilor de apărare din secolele XV–XVI. Biserica „Sfântul Dumitru” era și ea într-o stare destul de bună, cu pictura restaurată în anii 1938-1939. În stare de ruină erau doar chiliile și beciurile.²¹

Schitul „Cetățuia” era interesant pentru arhitectura sa, bizantină cu elemente renascen-tiste și neoclasiche, destul de rară pe meleagurile buzoiene. Se găsea într-o stare bună și nu se impuneau lucrări de restaurare deosebite.²²

Mănăstirea Ciolanu era într-o stare foarte bună, rezistentă și bine îngrijită și putea deveni atracția turistică majoră a acestei zone, atât de bogată în vestigii istorice și arhitectonice.²³

Biserica „Buna Vestire” din satul Vernești era un alt monument ce necesita intervenția specialiștilor în restaurări. Prezenta fisuri grave în zidăria verticală, pe arce și calote care trebuiau consolidate cât mai repede. Într-o situație similară era și biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Căndeștii de Jos, care avea numeroase fisuri.²⁴

Pe baza acestei schițe de sistematizare s-a dezvoltat turismul buzoian și baza sa materială. Obiectivele istorice au început să fie apreciate și pentru valoarea lor turistică, iar unele dintre acestea au intrat în programe de reparații sau chiar de restaurare. Din păcate, după 1989, nu a mai existat nici un program coerent care să traseze drumul turismului buzoian. Deși are lucruri interesante de arătat, turismul buzoian se zbate să reziste concurenței cu județele vecine, Prahova, Brașov și Covasna, care au o experiență mult mai mare în această industrie.

¹⁸ *Ibidem*, f. 116.

¹⁹ *Ibidem*, f. 117.

²⁰ *Ibidem*, f. 213.

²¹ *Ibidem*, f. 223.

²² *Ibidem*, f. 225.

²³ *Ibidem*, f.226

²⁴ *Ibidem*, f.227